

Mikrobisto vaikuttaa immuunijärjestelmään

Mikael Niku tutkii sikiöitä ja minkälaiseksi bakteeristo muodostuu syntymän jälkeen. Häntä kiinnostaa, miten äidin tai emon mikrobisto eri nisäkkäillä vaikuttaa sikiön kehittymiseen ja immuunijärjestelmään.

Pitkään on tiedetty, että syntymän jälkeen äidin mikrobit siirtyvät jälkeläiseen. Tämä siirtyminen valmistaa lasta syntymänjälkeiseen elämään.

”Emon mikrobisto vaikuttaa myös immuunijärjestelmän kehitykseen. Immuunijärjestelmä oppii hyväksymään hyödylliset suolistomikrobit ja toisaalta torjumaan taudinaiheuttajat. Monimuotoinen mikrobisto estää itsessäänkin taudinaiheuttajia asettumaan taloksi,” sanoo dosentti Mikael Niku, joka työskentelee Helsingin yliopiston Vuorovaikutukset yksilönkehityksessä (Developmental Interaction Lab)-tutkimusryhmässä.

Niku haluaa selvittää, millaisilla mekanismeilla äidin tai emän mikrobit ohjaavat immuunijärjestelmän kehitystä. Data-analyysyjä tehdään Suomen ELIXIR-keskuksen CSC:n koneilla.

Niku analysoi mikrobistoja amplikonisekvensoinnilla, joka kohdentaa analyysin 16S-ribosomaalisen RNA:n (rRNA) geeni-alueelle. Näin voidaan tutkia mikrobiston

koostumusta. 16S-geeni-alueet sekvensoidaan ja tunnistetaan julkisten tietokantojen kautta.

Suolistossa on iso osa kehon immuunisolusta. Ne kehittyvät verikantasoluista ja

muuttuvat erilaisiksi valkosoluiksi. Ruokavalio, elämäntyyli, lääkkeet ja ympäristön kemikaalit vaikuttavat suoliston mikrobistoon. Mikrobit hajottavat elimistöön imeytyneet aineet aineenvaihduntatuotteiksi, metaboliiteiksi.

”Aikaisemmin me muiden tutkimusryhmien tavoin selvitimme, meneekö sikiöön äidin bakteereita. Terveessä sikiössä ei juurikaan ole eläviä bakteereita. Tiedetään kuitenkin, että sikiöön kulkeutuu mikrobien tuottamia pienimolekyylisiä metaboliitteja.”

Niku kiinnostaa, minkälaisia metaboliitteja sikiöön kulkeutuu ja miten ne vaikuttavat kehitykseen.

”Mikrobien tuottamat metaboliitit imeytyvät suolistosta vereen ja veren kautta istukkaan ja sieltä sikiöön. Havaitsimme, että joidenkin metaboliittien pitoisuudet ovat yhteydessä sikiön geenien toimintaan. Nämä geenit usein liittyvät immuunijärjestelmään ja sen kehittymiseen.”

Vesikkelit vaikuttavat sikiön kehitykseen

Yhtenä mielenkiinnon kohteena ovat bakteerien tuottamat solunulkoiset vesikkelit. Vesikkelit ovat solujen tuottamia kalvorakkuloita, joita tuottavat sekä eläin- että bakteerisolut. Niitä löytyy kaikista kehon

Kuva: Mikael Niku; metaboliittien rakennekuvat: QuteMol (Tarini & Montani 2006).

nesteistä. Vesikkelit löydettiin jo 1946, mutta vasta 2000-luvulla tutkimus lisääntyi. Vesikkelit sisältävät monenlaisia solujen tuotteita.

”Vesikkelit ovat mahdollisesti tärkeitä mm. materiaalien kierrätyksessä, solujen välisessä viestinnässä, immuunijärjestelmän säätelyssä ja erilaisissa sairauksissa.”

Oulun yliopiston tutkijat julkaisivat ensimmäisen tutkimuksen maailmassa, jossa osoitettiin, että äidin tai emon mikrobiston vesikkeleitä menee sikiöön. Löydettiin aiemmin tuntematon vuorovaikutusme-

kanismi äidin mikrobiston ja kehittyvän sikiön välillä.

Nikua kiinnostaa sikiön immuunijärjestelmän kehitys ennen syntymää. Oppiiko sikiön immuunijärjestelmä jo silloin tunnistamaan hyviä bakteereita, joita vastaan ei pidä hyökätä?

”Vesikkeleiden mukana sikiöön pääsivät bakteerien makromolekyylejä, esimerkiksi proteiineja, jotka mahdollisesti kouluttaisivat sikiön immuunijärjestelmää. Näin jälkeläinen, jo ennen syntymäänsä, voisi oppia tuntemaan äitinsä tai lajinsa suolistomikrobit.”

Seuraavaksi Niku selvittää, millä tavoin vesikkeleitä esiintyy sikiön kudoksissa ja miten ne pääsevät istukasta läpi ja miten ne vaikuttavat sikiössä.

Nikun mukaan voidaan ennen pitkää siten sanoa, minkälaisia bakteereja ja bakteerien tuotteita sikiö tarvitsee, jotta immuunijärjestelmä kehittyisi optimaalisesti.

”Voitaisiin ehkä kehittää esimerkiksi sellaisia probioottivalmisteita, joissa on elimistölle tarpeellisia mikrobeja tai mikrobien tuottamia aineita, joita ei nyt ole saatavilla.”

13.11.2024 | Ari Turunen

LISÄTIETOJA:

Helsingin yliopisto. Vuorovaikutukset yksilönkehityksessä-tutkimusryhmä

<https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/developmental-interactions>

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy

on valtion omistama, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoima, voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. CSC ylläpitää ja kehittää valtion omistamaa keskitettyä tietotekniikkainfrastruktuuria.

<http://www.csc.fi>

<https://research.csc.fi/cloud-computing>

ELIXIR

rakentaa infrastruktuurin bioalan tutkimuksen tueksi. Se yhdistää 21 Euroopan maan ja Euroopan molekyylibiologian laboratorion EMBL:n johtavat organisaatiot yhteiseksi biologisen informaation infrastruktuuriksi. Sen Suomen keskus on CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

<http://www.elixir-finland.org>

<http://www.elixir-europe.org>

SUOMEN ELIXIR

Puh. +358 9 457 2821 e-mail: servicedesk@csc.fi
www.elixir-europe.org/about-us/who-we-are/nodes/finland

www.elixir-finland.org

ELIXIR PÄÄMAJA

EMBL-European Bioinformatics Institute
www.elixir-europe.org